

बुद्धाचे राजकीय विचार : एक अभ्यास

विनोद सहदेव वानखडे* & डॉ. मानवते यू.एच.**

Author Affiliation:

*संशोधक विद्यार्थी. राज्यशास्त्र विभाग, देगलूर कॉलेज देगलूर, नांदेड.

ई-मेल vinodwankhadepmpl358@gmail.com

**मार्गदर्शक तथा राज्यशास्त्र विभागप्रमुख, बी.पी.ई.जी. कॉलेज हणेगाव,

Citation of Article: वानखडे, व्ही. एस., & मानवते, यु. एच. (2024). बुद्धाचे राजकीय विचार: एक अभ्यास. International Journal of Classified Research Techniques & Advances (IJCRTA) ISSN: 2583-1801, 4 (3), pg. 116-120. ijcrta.org

DOI: 10.5281/zenodo.15287135

सारांश:

बुद्धांनी असा संदेश दिला की सर्व मानव हे समान आहेत जन्मावरून कोणी उच्च किंवा नीच होत नाही. स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, न्याय या लोकशाही तत्वांचा प्रचार प्रसार केल्याचे पाहायला मिळते. या संशोधन लेखांमध्ये बुद्धांच्या स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, न्याय या विचारांचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. बुद्धांनी चक्रवर्ती राजा संबंधी विचार, राज्याच्या उत्पत्तीचा सिद्धांत, लोकनियुक्त महासंमत, दहा राजधम्म, भिक्षू संघामध्ये असलेली समानता त्यांची कार्यपद्धतीचा उल्लेख त्रिपिटक साहित्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळते.

प्रस्तावना:

बुद्धांनी प्राप्त केलेले ज्ञान लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी तत्कालीन बोलीभाषा म्हणजे पाली भाषा. या पाली भाषेतून त्यांनी जनतेला उपदेश दिला स्त्री-पुरुष समानता, लोकशाही मानवी मूल्य लोकांना शिकवली. चार आर्य सत्य, अष्टांग मार्ग, दहा पारमिता, इत्यादी तत्वज्ञान त्यांनी सांगितले त्याचबरोबर त्रिपिटक साहित्याच्या माध्यमातून बुद्धांनी राजकीय विचार सुद्धा सांगितलेले दिसतात, जसे की राज्याच्या उत्पत्तीचा सिद्धांत, सामाजिक करार सिद्धांत लोकनियुक्त महासंमत, दहा राजधम्म चक्रवर्ती राजाची कल्पना इत्यादी राजकीय विचार सांगितलेले आपल्याला दिसतात त्याचबरोबर बुद्धांचा स्वातंत्र्य, समता, बंधुता व न्याय आणि स्त्री पुरुष समानता हा विचार सुद्धा आपल्याला बुद्धांच्या शिकवणुकी मधून पाहायला मिळतो या संशोधन लेखांमधून बुद्धांच्या सामाजिक करार सिद्धांत त्याचबरोबर चक्रवर्ती राजा, लोकनियुक्त महासंमत, राजधम्म, कर्तव्य हे राजकीय विचार पाहणार आहोत. या संशोधन लेखा करीता वर्णनात्मक, ऐतिहासिक संशोधन पद्धतीचा उपयोग करण्यात आला आहे. 'बहुजन हिताय बहुजन सुखाय' या तत्त्वानुसार बुद्ध उपदेश करीत असत. मानवी कल्याण आणि मानव हित हाच बुद्धांच्या विचारांचा केंद्रबिंदू होता बुद्धांचा धम्म आणि संघ हे लोकशाही विचारास अनुकूल असे होते. बुद्धांनी भिक्खू संघ स्थापन केला होता त्या संघामध्ये समानता हे तत्व पाहायला मिळते. आजच्या परिस्थितीमध्ये सुद्धा जगाला युद्धाची नाही तर बुद्धांच्या अहिंसावादी विचारांची गरज आहे.

बुद्धाचे राजकीय विचार:

पाली साहित्याच्या माध्यमातून आपण बुद्धाचे राजकीय विचार जाणून घेऊ शकतो. ऱ्हीस डेव्हीड या विद्वानांच्या मते त्यांनी लिहिलेल्या ' डायलॉग्स ऑफ बुद्धा ' या ग्रंथा मधून बुद्धाच्या राजकीय विचारांची माहिती मिळते. आजची जी संसदीय शासन प्रणाली आहे तशाच प्रकारची प्रक्रिया ही बुद्धाच्या भिक्खू संघाची होती. बुद्धाच्या कालखंडामध्ये अनेक गणराज्य होते या गणराज्यातील शासन प्रणाली ही लोकशाहीला पूरक अशी होती .राज्यसंस्था ही मानवी जीवनासाठी आवश्यक आहे. ज्या समाजात अराजक असते.त्या राज्यातील लोकांची सर्वांगीण प्रगती होत नाही.असे पाहायला मिळते राज्याची निर्मिती सामाजिक प्रक्रिया आहे आणि अंतिमतः माणसाच्या परस्पर सामाजिक करारातून राज्याची निर्मिती होते. बौद्ध राजकीय विचारांमध्ये नीतीला प्राधान्य दिले आहे. राज्यसंस्था आवश्यक असली तरी राजाने उघड उघड निर्घृणपणे दंडाचा वापर करू नये. शासन व्यवहार चालवत असताना सातत्याने नीतीचा वापर करावा . चक्रवर्ती राज्याची कल्पना मांडली चक्रवर्ती राजा हा धर्मचक्र प्रवर्तन करणारा महान व्यक्ती होय.राजाने स्वतः सदाचारणाने वागून लोकांसमोर आदर्श निर्माण करावा.लोकांनाही चांगले वागण्यासाठी प्रवृत्त करून. राज्यांमध्ये सुव्यवस्था स्थापन करणे हे राज्याचे मुख्य कार्य असते. शत्रू राष्ट्रांशी मैत्रीचे संबंध निर्माण केले जातात.

राज्याची उत्पत्ती आणि सामाजिक करार सिद्धांत:

पाली साहित्यामध्ये सूतपिटक या ग्रंथातील दिघनिकाय मधील 27 व्या क्रमांकाच अगना सूत यामध्ये राज्याची उत्पत्ती आणि सामाजिक करार सिद्धांत याचे वर्णन आपल्याला पाहायला मिळते. राज्याच्या निर्मितीचा ईश्वरी सिद्धांत बुद्धांनी नाकारला. राज्याची उत्पत्ती ,निर्मिती सामाजिक कराराद्वारे झालेली दिसते.सर्व लोकांनी एकत्र येऊन करारा नुसार त्यांच्यातील सर्वोत्तम व्यक्तीची शासक म्हणून निवड करतात व हाच त्यांचा प्रमुख व सर्व प्रकारच्या संरक्षणाची जबाबदारी हा व्यक्ती घेतो व त्याबद्दल एकत्र आलेले लोक आपल्या उत्पन्नाचा काही भाग त्याला देतात. मनुष्यामध्ये लोभी व स्वार्थीपण निर्माण झाल्यामुळे आदर्शवादी समाज व्यवस्था नष्ट झाली. सुरुवातीला तांदूळ आपोआप निर्माण होत होता.. शेतीच्या शोधामुळे तांदळाची पेरणी होऊ लागली आणि त्यामधून शेतामधील तांदळाची चोरी होऊ लागली त्याचबरोबर जमिनीच्या तुकड्यांवर सुद्धा बळजबरीने ताबा मिळू लागले 'माझे तुझे ' ही भावना निर्माण झाल्यामुळे जी आनंददायी परिस्थिती होती ती या स्वार्थी, लोभीवृत्ती मुळे व चोरीचे प्रमाण वाढल्यामुळे नष्ट झाली. त्यातूनच लोकांना आपल्या संरक्षणाची व चोरीपासून मुक्तता मिळवण्यासाठी एक करार करून त्यांनी आपल्यातील एका सर्वोत्तम व्यक्तीला निवडून आपल्या उत्पन्नातील काही भाग त्याला देऊन आपले संरक्षण करण्याची जबाबदारी त्याला दिली त्यांनी सुद्धा मिळालेल्या कराच्या बदल्यात लोकांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी घेतली आणि राज्यातील जी अराजकाची व्यवस्था होती ती सुव्यवस्थेमध्ये बदलण्याचं काम केले सामाजिक करारामध्ये आपल्याला काही बाबी दिसतात लोकांनी अराजकापासून सुटका करण्यासाठी, इतरांच्या तांदळाची चोरी करणाऱ्याला शिक्षा देण्यासाठी आपल्यामधील श्रेष्ठ व तेजस्वी व्यक्तीची राजा म्हणून निवड केली व त्याला राजा किंवा महासंमत ,राजन असे म्हटले. लोकांचे चोरीपासून संरक्षण करण्याचे आश्वासन दिले त्याबद्दल त्या राज्यातील नागरिकांनी राजाला आपल्या उत्पन्नाचा 1/4 भाग देऊन आपल्या संरक्षणाची जबाबदारी त्या राज्यावर टाकली.संरक्षण करणारा राजा त्यालाच क्षत्रिय असे त्याला संबोधू लागले शासक व नागरिक यातील संबंध सामाजिक करारावर आधारित आहेत राज्याची निर्मिती ही मनुष्यनिर्मित आहे शासक व शासित संबंध परस्परावलंबी असे आहेत.

लोकनियुक्त महासंमत:

महासंमत म्हणजे असा व्यक्ती ज्याला राज्यातील सर्व लोकांनी निवडलेले असते व तो व्यक्ती सर्वश्रेष्ठ असा असतो त्यालाच महासंमत ,राजन असे म्हटले जाते. अशा सर्वोच्च व थोर व्यक्तीला राज्यातील नागरिकांनी सामाजिक करारानुसार आपल्या संरक्षणाची जबाबदारी दिली त्यास महासंमत असे म्हटले जाते. महासंमत शासनाचा प्रमुख असे. अस्तित्वात असलेल्या कायद्याचे जर कोणी उल्लंघन केले तर त्याच्यावर दंडात्मक कारवाई महासंमत करतो.जो चोरी करतो, खोटे बोलतो, नियमांचे पालन करत नाही अशांना शिक्षा करतो. ज्या व्यक्तींना अन्न पाण्याची गरज असते त्यांच्या गरजा पूर्ण करण्याचं काम महासंमत करत असतो. राज्यातील नागरिकांची पालन पोषण करण्याची जबाबदारी महासंमत घेत असतो. राज्य ही एक मानवी संस्था आहे ती निसर्गाच्या स्थितीतून निर्माण होते .अराजकातून सुव्यवस्था निर्माण करण्यासाठी लोकप्रिय अशा शासकाची निवड करण्यात आली त्याचा मुख्य उद्देश राज्याची सुव्यवस्था निर्माण करणे, लोकांचे कल्याण कसे होईल यासाठी सतत कार्य करणे नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना दंड देणे,चोरांपासून लोकांचे संरक्षण करणे

चक्रवर्ती संकल्पना:

पाली साहित्यामध्ये चक्रवर्ती ही संकल्पना आपल्याला पाहायला मिळते. गौतम बुद्धांनी सांगितलेली चक्रवर्ती राजाची संकल्पना एक आदर्श राजाची आहे ही संकल्पना आदर्श स्वरूपाची आहे. चक्रवर्ती राजा हा धम्मिक, धम्मवान ,सदाचारी, नीतिमान असा राजा असतो. सदाचरणी लोकांनी युक्त आदर्श कल्याणकारी राज्य निर्माण करणारा असा धम्मराजा चक्रवर्ती राजा असावा. राज्यातील चक्रवर्ती राजाने भुकेलेल्यांना अन्न द्यावे, वस्त्र द्यावे निर्धनांना धन देऊन चक्रवर्ती राजांनी आपली सत्ता आदर्श राज्य निर्माण करण्यासाठी, समाजात न्याय प्रस्थापित करण्यासाठी वापरावी. चक्रवर्ती राजाने धर्मविजयाद्वारे सर्व जगावर आपले वर्चस्व प्रस्थापित करून धर्मराज्य स्थापन करतो. चक्रवर्ती राजा सार्वभौम आणि ऐश्वर्या युक्त असतो. चक्रवर्ती राजा समाजातील अराजक नष्ट करून राज्यातील नागरिकांना सुख दुःखात मदत करीत असतो वेळ प्रसंगी राज्यातील कंटकाचे बळाचा वापर करून त्यांना शिक्षा देतो. चोर , दरोडेखोर ,अनैतिक कार्य करणारे दुराचारी यांचा बंदोबस्त केला पाहिजे.चक्रवर्ती राजांनी शेती व व्यापार,उद्योगाना सहकार्य करून लोकांचा विकास करावा. लोभ,वासना त्यागून आत्मसंयम बाळगून चक्रवर्ती राजाने आदर्श राज्य निर्माण करावे राज्यात शांतता नांदावी. समाजात अराजकता निर्माण झाली तर लोक हातात शस्त्र घेऊन सूड उगविण्याचा प्रयत्न करतात.त्यावेळी राजांनी सत्याने व न्यायाने वागले पाहिजे ज्यावेळी चक्रवर्ती राजा न्यायाने व धर्माने राज्य करतो त्यावेळी समाजात शांतता प्रस्थापित होते संपन्नता निर्माण होते धर्माचे रक्षण करणारा राजा स्वतः धम्मवान असून तो प्रजेला धम्मवान करण्याचा प्रयत्न करीत असतो . चक्रवर्ती राजाने तसे करणे गरजेचे असते. मनुष्याला सदाचारी बनविणे हे साध्य असून सदाचारी राजा व प्रजा यामुळे समाजात आणि राज्यात शांतता व सुव्यवस्था निर्माण होऊन व्यक्तीचे व समाजाचे हित होते.

राजधम्म:

राजांनी करावयाची 10 प्रमुख कार्य सांगितलेली आहेत ती पुढील प्रमाणे आहेत त्याचा उल्लेख वेगवेगळ्या जातक कथांमध्ये पाहायला मिळतो

दान:

दान म्हणजे आपल्या नागरिकांची काळजी घेणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे आदर्श राजाने लोभ व मोह यांना बळी न पडता शहाणपणाने संपत्ती लोकांच्या कल्याणाकरिता दान करून लोकांची काळजी घ्यावी.

शील:

उत्तम उच्च नैतिक चरित्र असलेल्या राजांनी उच्च नीति नियमांचे पालन केले पाहिजे खाजगी व सार्वजनिक आयुष्यामध्ये असे वागले पाहिजे की त्याने आपल्या प्रजेकरिता अनुकरणीय असे उदाहरण बनले पाहिजे. हा सद्गुण खूप महत्त्वाचा आहे. राज्यकर्त्यांनी काटेकोरपणे सदाचारांचे पालन केले तर देशात लाचखोरी भ्रष्टाचार हिंसाचार आपोआप नष्ट होईल.

त्याग:

वैयक्तिक लोभाला बळी न पडता वेळ प्रसंगी जीवही लोकांच्या भल्या करिता त्याग करणे. प्रजेला गरज असणाऱ्या वस्तू देऊन राजा प्रजेकरीता त्याग करतो.

अज्जवा (प्रामाणिकपणा आणि सचोटी):

राजा पूर्णपणे सरळ असावा आणि त्याचे ध्येय साध्य करण्याकरिता कोणत्याही कुटील संशयास्पद मार्गाचा अवलंब करू नये. कर्तव्ये पार पाडताना भीती किंवा मर्जीपासून मुक्त असावा. पक्षपात, द्वेष भीती यांना बळी न पडता न्याय राखला तर त्यांची लोक प्रियता वाढते.

मद्वः

दयाळू पणा सौम्यता राजाच्या सरळपणासाठी कधी कधी दृढतेची आवश्यकता असू शकते परंतु हे दयाळू पणा आणि सौम्यतेने संयमित केले पाहिजे. राजाने कठोरपणाने राज्यकारभार करू नये.

तपः

इंद्रियाचा संयम करणे आणि सवयी मध्ये तपस्या इंद्रिय सुखामध्ये रमण्या पासून दूर राहून एक आदर्श राजा आपल्या पाच इंद्रियांना नियंत्रणात ठेवतो काही राजे त्यांच्या पदाचा वापर करून नैतिक आचारांचा भंग करतात हे एका चांगल्या राजाचे कार्य नाही.

अक्कोसा (द्वेष नसलेला राजा):

राजाने कोणाबद्दल ही द्वेष बाळगू नये. तक्रार न बाळगता त्याने सहनशीलता आणि प्रेमाने राज्य कारभार केला पाहिजे.

अहिंसा:

राजाने कोणाला ही इजा करू नये. शांतता प्रस्थापित करण्याचा आणि युद्ध रोखण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. जो पर्यंत आदर्श राजाकडून अपेक्षित असलेल्या दृढतेमध्ये अडचण येत नाही तो पर्यंत राजाने शक्य तितक्या प्रमाणात अहिंसेचे पालन केले पाहिजे.

खंती (संयम आणि सहिष्णुता):

राज्यकर्त्यांनी त्रास व अपमान सहन करण्यास सक्षम असलेले पाहिजे. कोणत्याही प्रसंगी तो भावनेला बळी न पळता स्वतः आचरण करू शकला पाहिजे त्याला लोकांचे प्रेम आणि विरोध दोन्ही एकाच भावनेने आणि समतेने स्वीकारता आले पाहिजे.

अविरोध:

विरोध नसणे शत्रुत्व नसणे. राज्यकर्त्यांनी लोकभावनेचा आदर केला पाहिजे विरोध न करता. त्याने आपल्या प्रजेमध्ये सोहर्दाची भावना जोपासली पाहिजे. आपल्या राज्यातील लोकांशी सुसंवाद साधून राज्य केले पाहिजे.

धम्मनिष्ठ राजा धम्मराजा हा धम्मा नुसार आचरण करित असतो. राजा चुकीच्या कृत्याला शिक्षा करून सुव्यवस्था राखण्याकरिता लोकांचे रक्षण करण्याकरिता लोकांचे कल्याण करण्याकरिता अखिरत कार्य करित असतो. धम्मराजा लोकशिक्षक म्हणून कार्य करित असतो. नागरिकांना धम्माची तत्वे, कृती, विचार यामध्ये धार्मिक जीवन जगण्याचे शिकवितो.

निष्कर्ष:

राज्याच्या उत्पत्तीचा सिद्धांत, सामाजिक करार सिद्धांत, थोर लोकनियुक्त महासंमत, राजन राजाकरिता दहा गुण बुद्धांनी सांगितलेले आहेत, ज्यावेळी समाजात चोरी करणे, तुझे माझे ही वृत्ती निर्माण झाली तेव्हा लोकांनी करार करून आपल्यातील थोर व्यक्तीची निवड राजा म्हणून केली. हा राजा लोकांचे चोरी पासून संरक्षण करतो. कायदा सुव्यवस्था निर्माण करतो. महासंमत, राजन असे राजाला म्हटले गेले. चक्रवर्ती राजा धम्मा नुसार आचरण करून लोकांना सदाचारी बनवितो. लोकांच्या कल्याणा करिता प्रयत्नरत असतो. बुद्धांनी राजाकरीता दहा गुण सांगितले आहेत. या गुणामुळे राजा आदर्श राज्य निर्माण करू शकतो. आदर्श शासन प्रमुख म्हणून आपली प्रतिमा निर्माण करू शकतो.

संदर्भ:

1. डॉ. आंबेडकर भीमराव रामजी, भगवान बुद्ध आणि त्यांचा धम्म, अनु. घन: शाम तळवटकर, प्राचार्य, म. भि. चिटणीस, शां. शं. रेगे, धम्म सांसन विश्व विद्यापीठ, चंद्रपूर
2. गर्दे दि. का, प्राचीन भारतीय राज्यविचार, कॉन्टीनेन्टल प्रकाशन, पुणे.
3. प्रा. चौसाळकर अशोक, प्राचीन भारतीय राजकीय विचार, प्रतिमा प्रकाशन, पुणे.
4. डॉ. चौसाळकर अशोक, बौद्ध राजकीय दर्शन, संपा. नागोराव कुंभार, विचारशलाका, बौद्ध तत्त्वज्ञान विशेषांक.
5. भागवत दुर्गा, जातक कथा, खंड (1 ते 7) वरदा प्रकाशन, पुणे.
6. Gokhale B. G. New Light On Early Buddhism, Popular Prakashan Pvt. Ltd.
7. Jayaswal K. P. Hindu Polity, Motilal Banarsidass. Publisheres Delhi
8. T. W. Rhys Devids, Dialogues Of Buddha Motilal Banarsidass. Publisheres, Delhi. Part 1 to 3
9. Ish N. Mishra, Buddhist Political Theory: Social Contact Theory of the Origin of State, Counter Current. ORG.